

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

UDK 632.4.

RESPUBLIKAMIZ SHAROITIDA QOVUN EKINI KASALLIKLARI
TARQALISHI VA RIVOJLANISHINI ANIQLASH USULLARI

Toshkent Davlat Agrar universiteti dotsenti
Raxmonov Ubaydullo Normamadovich
ubaydullarahmon@mail.ru

“Agrolab O‘HQM” MCHJ sinov laboratoriyasi, mikrobiologi
Shomirzoyev Asliddin Avazovich
asliddinbek2027@gmail.com

Annotatsiya. Qovun dalalarida o‘simliklarning vegetatsiya davrida hosilni yig‘ib olgungacha bo‘lgan davrda kuzatish ishlari olib borildi. Shu vaqt ichida yig‘ilgan gerbariy namunalari mikologiya va fitopatologiyada qabul qilingan uslublar asosida gerbariy namunalari tayyorlab borildi. Tayyorlab borilgan namunalardan kasalliklar ajratib olindi.

Kalit so‘zlar. Qovun, urug‘, o‘simlik, kasallik, patogen, tur, Deuteromycota, Oomycota, Ascomycota, fusarium oxysporum, fusarium solani, fusarium gibbosum, fusarium moniliforme, fusarium semitectum, perenosporioz, verticillium, alternaria, cladosporium.

Аннотация. Наблюдения проводились на бахчах в период вегетации растений до уборки урожая. За это время были собраны гербарные образцы, подготовленные на основе методов, принятых в микологии и фитопатологии. Из подготовленных образцов были выделены возбудители заболеваний.

Ключевые слова. Дыня, семя, растение, болезнь, возбудитель, вид, Deuteromycota, Oomycota, Ascomycota, Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Fusarium gibbosum, Fusarium moniliforme, Fusarium semitectum, переноспороз, вертициллез, альтернариоз, кладоспориум.

Abstract. Observations were made on melon fields during the vegetation period of plants before harvesting. During this time, herbarium samples were collected, prepared on the basis of methods accepted in mycology and phytopathology. Pathogens were isolated from the prepared samples.

Keywords. Melon, seed, plant, disease, pathogen, species, Deuteromycota, Oomycota, Ascomycota, fusarium oxysporum, fusarium solani, fusarium gibbosum, fusarium moniliforme, fusarium semitectum, perenosporiosis, verticillium, alternaria, cladosporium.

Kirish. Poliz ekinlari dunyoning tropik, subtropik va mo‘tadil iqlimli barcha mamlakatlarida yetishtiriladi. Dunyoda poliz ekinlarining bir qancha turlari ekib o‘stiriladi. Dunyo bo‘yicha poliz ekinlari yetishtiriladigan maydon 2,8-2,9 mln gektarni tashkil etib, shulardan 70% tarvuz, 20% qovun, 10% qovoq ekinlari maydonlariga tegishli hisoblanadi. Xitoyda har yili 80 ming tonnaga yaqin poliz

ekinlari mahsulotlarini yetishtirsa, bu borada Respublikamiz 5-o‘rinni egallaydi.

Qovun mevasi ajoyib ta‘mga, o‘ziga xos xususiyatlarga egadir. Uning tarkibida 85-92 % suv, 8-15% quruq modda, 0,8% – oqsil, 1,8% – kletchatka va 6,2% – boshqa uglevodlar, 0,9% – moy, 0,6% – kul, 20-30 mg % darmondori, 0,03-0,7 mg % boshqa darmondorilar hamda Zn, Fe, Cu, Mg, K, P kabi mikroelementlar, organik va

mineral tuzlar mavjud. Qovun mevalarini iste'mol qilish ko'plab fiziologik jarayonlarni boshqarishga yordam beradi. U buyrak, me'da, jigar kasalliklarida, ateroskleroz, bronxit, sil, bod xastaliklarida va kamqonlikda dorivor vosita sifatida qo'llaniladi.

Olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida, qovun o'simligida *Deuteromycota*, *Oomycota* va *Ascomycota* sinflariga kiruvchi zamburug'lar ma'lum kasalliklarni keltirib chiqarib, olinayotgan hosilga katta zarar keltirishi qayd qilingan. Shuning uchun ham ushbu yo'nalishdagi ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish, o'simliklarni kasalliklardan himoya qilishda hamda ulardan yuqori va sifatli hosil olishda dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Respublikamizning Samarqand va Xorazm viloyatlarida V.I.Pessov olib borgan tadqiqotlarga ko'ra, ushbu viloyatlarda qovun ekinlari fuzarioz kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 24-40 % ni tashkil etgan; M.Boltayev poliz ekinlarining vertitsillyoz so'lish kasalligi bilan kasallanishini o'rganganda, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida 35-50%, Farg'ona viloyatida – 55,1% , Namanganda – 41,7% , Andijonda – 30,5% ni tashkil qilgan. Farg'ona viloyati sharoitida qovun va tarvuzning vertitsillyoz so'lish kasalligi S.Z.Muhammadaliyeva tomonidan, Samarqand viloyati sharoitida tarvuz kasalliklari T.S.Musaev va G.A.Ashirovlar tomonidan o'rganilgan.

Respublikamizda ekilayotgan poliz ekinlarida asosan fuzarioz, vertitsillyoz so'lish, unshudring, perenosporioz, alternarioz va boshqa kasalliklari keng tarqalganligi olimlarimiz tomonidan bajarilgan ilmiy-tadqiqot ishlarida qayd qilingan, ammo respublikamiz sharoitida poliz ekinlarining kasalliklari va kasallik qo'zg'atuvchilarining bioekologik xususiyatlari hamda ularga qarshi kurash choralari to'liq o'rganilmaganligi, ushbu sohadagi ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarilishini taqozo qiladi.

Yuqorida tahlil qilingan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki poliz ekinlari tarkibiga kiruvchi qovun o'simligi juda ko'p mamlakatlarda ekiladi hamda o'z navbatida ko'p sonli zamburug' turlari qo'zg'atadigan

kasalliklar bilan zararlanadi va hosilga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Kasalliklardan o'ta xavfli, ko'p tarqalgan fuzarioz so'lish kasalligi hisoblanadi. Ayniqsa Markaziy Osiyo Respublikalarida bu kasallik juda keng tarqalgandir, qovun o'simligining hamma navlari o'rtacha 43% gacha, so'lish kasalligiga chidamsiz navlari esa to 86% gacha kasallanishi qayd qilingan.

Tadqiqot usullari: Kuzatilgan hududlarda tadqiqotlar dalalarning maydonlari 3 ga dan kam bo'lmagan yerlarda amalga oshirildi.

Tekshirilayotgan dalalarda kasalliklar bir tekis tarqalgan bo'lsa, namunalar diagonal yo'nalishda yoki bo'yiga olindi. Kasallik tarqalishi birtekis bo'lmagan vaqtida, namunalar bir nechta parallel ketgan chiziqlar bo'yicha shaxmat usulida olindi.

Qovun kasalliklarining tarqalishi quyidagi formula asosida topildi (Perespkin, Tyuterev, Batalova): [6; 140-b., 6; 159-b.].

$$P = \frac{n \cdot 100}{N} \text{ bunda,}$$

P – kasallik tarqalishi, %;

n – namunadagi kasal o'simliklar soni, dona;

N – namunadagi o'simliklarning umumiy soni, dona.

Qovun kasalliklarining rivojlanish darajasi quyidagi formula bo'yicha topildi (Perespkin, Tyuterev, Batalova);

$$P = \frac{\sum a \cdot b}{N} \text{ bunda,}$$

P – kasallikni rivojlanish darajasi, % hisobida;

(a.b) – ma'lum % yoki ballga mos (b) o'simliklar sonini (a)

ko'paytmasining yig'indisi;

N – hisobi olingan o'simliklarning umumiy soni.

Qovun ekini kasalliklari zararini aniqlash usuli: Qovunning o'rganilayotgan kasalliklari tufayli yo'qotilgan hosili quyidagi formula asosida topildi. (Perespkin, Tyuterev, Batalova, 1991); [6; 177-b., 6; 199-b.].

$$B = \frac{A - a \cdot 100}{A} \text{ yoki } B = 100 - \frac{a \cdot 100}{A}, \text{ bunda,}$$

B – yo'qotilgan hosil, %;

A – sog'lom o'simliklar hosili, s/ga;
a – kasal o'simliklar hosili, s/ga.

Alternarioz kasalligi: Kasallik qo'zg'atuvchilari - *Alternaria cucurbitae* Let. et Boum va *Alternaria cucumerina* Ell. et Elliot. Bu kasallik, Yevropa, Amerika, Sharqiy va G'arbiy Afrika, Avstraliya, Rossiya Federatsiyasida qayd qilingan.

Alternaria cucumerina - o'simlikning bargini, barg bandini, palagini, mevasini

kasallantiradi kasallik dala sharoitlarida va issiqxonalarda paydo bo'ladi.

Kasallik dastlab barglarning tepa qismida mayda dumaloq dog'lar hosil qiladi. Ular biroz namlanib turgan shaklda ko'rinadi, ranglari oqish yoki sarg'ish jigar tusda bo'lib keyin o'sishlari natijasida kattalashib, och-jigar doira shaklidagi dog'larga aylanadi va bargning hamma ustki sathini egallab oladi. Keyinchalik barglar sarg'ayib, so'lib qoladi.

1-rasm. Qovunning alternarioz kasalligi

Zararlangan mevalarning tepa qismida dumaloq, qo'ng'ir rangli, botiq yaralar paydo bo'ladi. Yuqori namlik sharoitida dog' va yaralar tepasida zamburug'ning mitseliy, konidiyabandi va konidiyalaridan tashkil topgan to'q-zaytun yoki qoramtir tusli mog'orlar rivojlanadi.

Mitseliylari rangsiz och-zaytun rangli shoxlangan 3-7 mkm diametrli barchasi birgalikda to'q-jigar tusni oladi. Konidiyabandlari yakkama-yakka yoki guruh bo'lib joylashadi, och yoki to'q jigar rangli, to'g'ri yoki bukilgan, 13-59 uzunlikda va 1 yoki 5 to'siqli, pastki qismi biroz yog'onlashgan.

2-rasm. *Alternaria f.sp. melonis* zamburug'i mikroskopda ko'rinishi

Konidialari konidiyabandlarida bittadan, ba'zan ikkitadan, zanjir shaklida joylashgan. Dastlab och-qo'ng'ir, keyinchalik to'q qo'ng'ir tus oladi, tuxum, teskari-to'g'nag'ich, urchuq-teskari to'g'nog'ichsimon. Yetilganlari 1-8 uzunasiga to'siqli. Konidialarning po'sti silliq yoki katta-katta so'galli, o'lchami 30,5-121x12,5-30,2 mkm, 1-7 tagacha uzunasiga va 3-15 tagacha ko'ndalang to'siqli. Konidialarning bo'yni to'g'ri, ingichka, rangsiz, 2-5 tadan to'siqli 25-350x1,0-4,5 mkm.

V.I.Pessov olib borgan tadqiqotlariga ko'ra qovun ekinlarining Samarqand va Xorazm viloyatlarida kasallanishlari o'rtacha 24-40% ni, ba'zi navlari (oquruq, obinovvot) 70 va undan ham ko'proq foizni tashkil qilganligi aniqlangan [14; 177-b., 40; 199-b.].

M.Boltaev poliz ekinlarining vertitsillyoz so'lish kasalligi bilan kasallanishini Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida 30-50% ni tashkil qilganligini va kasallik o'simliklarning mevalari pishib yetilishi, may oyi oxirida esa chirib ketishini qayd qilgan [23; 121-b.].

Qovun va tarvuz o'simliklarining vertitsillyoz so'lish kasalligini Farg'ona vodiysi viloyatlarida o'rgangan. Uning tadqiqotida dala sharoitlarida kasallik, erta bahordan kuzgacha rivojlangan. Qovun o'simligida kasallanishi 4,1 foizdan 81,8 foizgacha tashkil qilgan. Viloyatlar bo'yicha, Farg'ona viloyatida-55,1%, Namanganda - 41,7%, Andijonda - 30,5% tashkil qilgan. Tez pishar handalak 14/17 navini kasallanish darajasi 100%, hosilning yo'qotilishi 38,8%, tez pishar navlarda kasallanish 100%,

hosilning yo'qotilishi 82,0 - 85,5% tashkil qilgan [12; 124-b.].

Qozog'iston sharoitida qovun navlarini tekshirish hududida vertitsillyoz so'lish kasalligi bilan kasallanish darajasi 90%, dala sharoitida esa 50-60% ni tashkil qilgan. 1969-yilda esa Qizil Orda viloyatida 200 gektar yerdagi o'simliklar yoppasiga kasallanib nobud bo'lib ketganligi qayd qilingan [24; 87-89-b.].

Kasalliklarga qarshi ishlab chiqilgan kurash choralari. Hamma tadqiqotlarning asosiy maqsadi kasallik qo'zg'atuvchi zamburug'larning turlarini aniqlagandan so'ng ularning biologik, ekologik xususiyatlarini chuqur o'rganish asosida kasallik qo'zg'atuvchi turlariga qarshi kurash choralari ishlab chiqishdir. Kurash choralari asosan agrotexnik, biologik va kimyoviy guruhlarga birlashtiriladi. Ularning ichida kasalliklarga tez ta'sir qiladigan, ularni katta maydonlarda qo'llash imkoniyati mavjudligi va qo'llash ancha samarali bo'lganligi sababli ko'pchilik tadqiqotchilar kimyoviy kurash chora-tadbirlariga ko'proq ahamiyat berib kelishgan.

Ammo kimyoviy kurash chora-tadbirlarida qo'llanilgan preparatlarning atrof-muhitni zaharlashi, insonlarning salomatliklariga ko'p salbiy ta'sir qilganligi sababli olimlar agrotexnik, biologik va kimyoviy kurash usullarini birlashtirib uyg'unlashgan kurash choralari ishlab chiqishni ma'qul topishib, ko'p qishloq xo'jalik ekinlarining kasalliklariga qarshi uyg'unlashgan kurash choralari qo'llab yaxshi natijalarga erishmoqdalar.

Xulosalar: Polizchilikka ko'p zarar keltiradigan zamburug' turlarining qovun

ekinlarini kasallantirish darajasi aniqlaganda ma'lum bo'ldiki fuzarioz so'lish kasalligi-35,8%, alternarioz kasalligi-20,2%, unshudring kasalligi-19,3%, askoxitoz kasalligi esa 4,1% ni tashkil qildi. Qovun urug'lari *Fusarium oxysporum* f.sp. *melonis*, *Alternaria humicola*, *Penicillium expansum* va *Verticillium dahliae* zamburug'lari ta'sirida zararlanishi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. A.Abbasov., B.Azimov Sabzavot navlarini tanlash va urug'larni ekishga tanlash // O'zbekiston qishloq xo'jaligi, Toshkent. 2008. №2, - B. 7.
2. Дудка И.А., Вассер С.П., Элланская А.А., Коваль Э.З. и др. Методы экспериментальной микологии. // Справочник под. Ряд. В.И.Билай. –Киев: Наукова Думка, 1982. – С. 550.
3. Болтаев М. Некоторые данные по вредоносности грибов рода *Verticillium* в отдельных областях Узбекистана / В кн. Биология, Экология, География споровых растений. Средний Азии. - Ташкент:-1971. - С. 121.
4. Mirpo'latova N.S. Фузариозное увядание дынь в Узбекистане. // Сб. научных работ, Союз НИХИ. – Toshkent:, 1959. – С. 25-26.
5. В.О.Hasanov., R.O.Ochilov., R.A.Gulmurodov. Sabzavot, kartoshka hamda poliz ekinlarining kasalliklari va ularga qarshi kurash.–Tashkent:. 2008. – B. 244.
6. Р.Мавланова., А.Рустамов., Р.Ҳакимов., А.Ҳакимов., М.Турдиева. Подуласи. Дини Узбекистана. Суб. Региональный офис УР центральной Азии. Ташкент:, Узбекистан, 2005. – Б. 11-12.